

CONSEQUÊNCIAS DO USO INDISCRIMINADO DE CONTRACEPTIVOS ORAIS DE EMERGÊNCIA NA SAÚDE DA MULHER: UMA REVISÃO INTEGRATIVA DA LITERATURA

[Ciências da Saúde, Volume 28 - Edição 128/NOV 2023 SUMÁRIO / 19/11/2023](#)

CONSEQUENCES OF THE INDISCRIMINATE USE OF EMERGENCY ORAL
CONTRACEPTIVES ON WOMEN'S HEALTH: AN INTEGRATIVE REVIEW OF
THE LITERATURE

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10157964

Luciene dos Santos Pantoja¹; Rodrigo Ferreira dos Santos; Jessica Moraes de Melo; Mayana Suelen de Brito Rangel; Marcyellen Cristina Rosa de Jesus; Stefanni Cristina Vieira da Silva; Larissa Gomes da Silva; Flávia Camilly Corrêa Santos; Cleidiana Felipe da Silva; Fábio José Coelho de Souza Junior²

Resumo

A contracepção de emergência (CE) é um método utilizado para prevenir uma gestação não planejada. Teve seus estudos iniciais pelo médico canadense Albert Yuspe, como medida preventiva de gravidez e em

resposta de violência sexual. Este estudo teve como objetivo relatar às principais consequências ocasionadas a saúde da mulher devido a utilização irracional da pílula do dia seguinte. Esta investigação foi caracterizada como revisão da literatura de natureza descritiva e abordagem qualitativa, realizada a partir do levantamento bibliográfico feito por meio de escritos eletrônicos, tais como livros e artigos científicos. Os resultados obtidos com este estudo demonstraram que a “pílula do dia seguinte” é um método que tem levantado preocupações pelo uso frequente, por ser de fácil acesso nas farmácias pelas mulheres. No entanto, seu uso tem gerado prejuízos à saúde, devido à falta de informação e orientação de um profissional de saúde, ocasionando efeitos colaterais e riscos, pelo seu uso indiscriminado, prejudicando a saúde de jovens e mulheres adultas.

Palavras-chave: Contraceptivo oral de emergência, Anticoncepcional, Levonorgestrel, Pílula.

1 INTRODUÇÃO

A contracepção de emergência (CE) constitui um método de barreira cuja gênese remonta à década de 1970, quando o médico canadense Albert Yuzpe empreendeu diversos estudos, visando desenvolver uma medida preventiva para gravidez indesejada e, principalmente em resposta médica as consequências decorrentes da violência sexual em mulheres. Inicialmente concebida mediante a combinação de *estrogênio* e *progesterona*, conhecida como método Yuzpe, a CE se popularizou e contemporânea consiste, predominantemente, no progestógeno isolado, levonorgestrel (FAÚNDE, 2013).

A crescente utilização da CE entre mulheres jovens e adultas sexualmente ativas, no intuito de evitar gestações não planejadas, evidencia-se como fenômeno relevante, pois a utilização desse método é capaz de gerar implicações importantes fisiologia hormonal feminina podendo ser prejudicial ao organismo da mulher (SOUZA, 2017).

Importa destacar que, dada sua natureza emergencial, preconiza-se a administração imediata pós-ato sexual desprotegido, é consabido que a adoção da CE como método preventivo de rotina não é recomendada, considerando sua composição com elevada carga hormonal. O mecanismo de ação abrange a capacidade de inibição ou retardamento da ovulação, implicando em obstáculos à locomoção espermática, bem como alterações no ciclo menstrual e tempo de ovulação (VELOSO *et al*, 2014; ESTRELA, 2015).

A ampliação para o acesso facilitado à CE, está associada às taxas da diminuição da gravidez indesejada. Dentre elas, pode-se citar a política de diminuição de barreiras, para se conseguir um CE, e também a permissão legal para que o farmacêutico forneça a CE sem receita médica, mediante cumprimento de protocolos específicos. Embora existam diversos métodos contraceptivos que visam prevenir a gravidez pré ou intra coito, os anticoncepcionais de emergência, notadamente a “pílula do dia seguinte”, destacam-se por sua capacidade, em curto prazo, de eficazmente evitar gestações indesejadas (REBELO *et al*, 2021).

Contudo, o uso indiscriminado desses contraceptivos emergenciais, particularmente entre jovens, emerge como prática preocupante. A falta de responsabilidade associada a condições predisponentes instaura riscos significativos e efeitos colaterais, sendo o excesso de hormônios circulantes potencialmente causador de complicações e sérios agravos à saúde feminina (NOGUEIRA *et al*, 2000).

O presente estudo objetiva analisar e evidenciar, por meio de uma revisão integrativa da literatura, as principais ramificações à saúde da mulher decorrentes do uso indiscriminado de contraceptivos orais de emergência, enfatizando o papel crucial do profissional farmacêutico no processo de orientação.

2 METODOLOGIA

O presente estudo trata-se de uma revisão integrativa da literatura (RIL). A revisão integrativa constitui uma modalidade de pesquisa de dados secundários, caracterizada pela sumarização de estudos relacionados a um tema específico, permitindo a obtenção de conclusões gerais mediante a compilação de diversas fontes, sejam teóricas ou empíricas.

A metodologia segue as etapas propostas por Mendes e colaboradores (2010), compreendendo seis fases na construção da revisão integrativa. Na primeira etapa, destaca-se o processo de identificação do tema e seleção da hipótese ou questão de pesquisa. A segunda etapa consiste na definição dos critérios de inclusão e exclusão de estudos, bem como a delimitação da amostragem ou busca na literatura (MENDES *et al*, 2008).

A busca na literatura foi conduzida nas bases de dados SCIELO, LILACS, MEDLINE e outras, acessadas por meio da Biblioteca Virtual de Saúde (BVS). Utilizando os Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) “Contraceptivo oral de emergência, Anticoncepcional, Levonorgestrel, Pílula, foram empregados operadores booleanos “AND” e “OR” para otimizar os resultados.

Os critérios de inclusão abarcaram publicações completas, revisões, estudos de caso e artigos originais, todos relacionados à temática proposta e publicados entre 2013 e 2030, nos idiomas português e inglês. Foram excluídos artigos não publicados, não indexados nas bases de dados, duplicados e presentes em múltiplas bases, além de monografias, dissertações, teses, anais de congresso e comunicações breves.

Após a conclusão da busca e aplicação dos critérios, os artigos foram categorizados, e informações relevantes foram extraídas para responder à pergunta norteadora. Os estudos selecionados foram organizados em uma tabela, destacando título, autores, objetivos do estudo e principais resultados/recomendações.

3 RESULTADOS

Foram exploradas as bases de dados eletrônicas Literatura, LILACS, MEDLINE e SCIELO em busca de artigos que respondessem à questão norteadora. Ao todo foram encontrados 102 artigos indexados, sendo que 95 conseguiram se encaixar para os critérios de inclusão, e com a análise de textos completos, que se identificaram com a temática, 7 artigos foram incluídos (figura 1).

Na identificação, dos 102 artigos encontrados 95 foram excluídos na etapa de seleção, por estarem duplicados nas bases de dados e fora do recorte temporal proposto na metodologia. No processo de elegibilidade após leitura criteriosa em busca do objeto, foram incluídos 7 artigos publicados em revistas nacionais e internacionais,

Após esse processo, na etapa de inclusão foram considerados os resultados de 07 artigos publicados em revistas nacionais e internacionais.

Figura 1 – Fluxograma dos componentes da revisão integrativa da literatura.

Quadro 1– Estão concentradas as informações relevantes dos estudos selecionados. Todos os estudos foram identificados a utilização da CE como método de contracepção muito utilizada.

Artigo	Título	Autores	Objetivo de estudo	Conclusão de estudo
Art. 1	Conhecimento e utilização da contracepção	BATAGLIÃO, EML, Mamede FV, 2018.	Analisar este estudo com o objetivo de	Foi visto que a utilização da CE é muito

	o de emergência por acadêmicos de enfermagem.		descrever o nível de conhecimento dos estudantes sobre a CE e identificar como esse método é utilizado pelos mesmos.	válida, desde que feito corretamente, visto em diversos estudos, que há a necessidade de ampliação do conhecimento em relação à pílula de CE.
Art. 2	Atenção farmacêutica no uso de preservativos	COSTA <i>et al</i> , 2023.	Descrever a importância do farmacêutico na orientação do uso correto dos contraceptivos de emergência.	Faz-se necessário que os profissionais de saúde se comprometam em campanhas orientativas sobre métodos contraceptivos discorrendo sobre seus benefícios e

				malefícios para saúde.
Art. 3	Contracepção de emergência e adolescência: responsabilidade e ética.	CONSTANTINO <i>et al</i> , 2019.	Analisar a contracepção de emergência na adolescência.	Refletir mais uma vez sobre aspectos técnicos e éticos da CE em face da realidade da vulnerabilidade do período da adolescência.
Art. 4	Atenção farmacêutica no uso de métodos contraceptivos.	RANIER <i>et al</i> , 2018.	Discutir a atenção farmacêutica quanto ao uso de métodos contraceptivos.	O profissional farmacêutico passa a ser fundamental, tendo em vista que eles possuem o conhecimento técnico do assunto.
Art. 5	Métodos contraceptivos: Principais riscos e	LUZ <i>et al</i> , 2021.	Demonstrar quais os principais riscos e efeitos	Este estudo mostra que os métodos contraceptivos em geral

	efeitos adversos		adversos dos métodos contraceptivos.	são seguros e que apresentam alguns riscos.
Art. 6	Conhecimento sobre anticoncepção de emergência entre adolescentes do ensino médio de escolas públicas e privadas.	CHOFAKIAN <i>et al</i> , 2014.	Analisar o nível de conhecimento da anticoncepção de emergência entre adolescentes de 15 a 19 anos de idade	Indica a necessidade de elaborar e executar novas propostas para educação em saúde reprodutiva nas escolas e nos serviços de saúde
Art. 7	Contracepção de emergência e universitárias da área da saúde	BRAMBILLA <i>et al</i> , 2016.	Identificar o conhecimento de jovens de alta escolaridade da área da saúde de ensino privado	Há a necessidade de ampliação do conhecimento em relação à CE, abordando seu uso.

4 DISCUSSÃO

O uso dos contraceptivos emergenciais sem acompanhamento de um prescritor tem aumentado bastante. O que toma um método repetitivo e irracional entre as usuárias é importante lembrar que quanto mais frequente o uso dessa pílula emergencial, menor será sua eficácia e consequentemente o objetivo de atuação final da pílula no organismo não acontecerá de forma absoluta (MAMEDE, 2018).

A prática da atividade sexual tem início cada vez mais precoce e sem antes ter a obtenção de qualquer aconselhamento de um profissional de saúde, em relação a qual método de anticoncepção usar. Portanto, vale relatar que várias mulheres estão expostas a terem gestações indesejadas, porém, as jovens e adolescentes, são o grupo que estão mais propícios a essa situação. Pois, existe uma preocupação específica em relação a essas idades, por se tratar de uma fase na qual a prática sexual geralmente ocorre sem responsabilidades, envolvida apenas pelo prazer momentâneo. Sendo muitas vezes conduzida as farmácias por vontade própria, por indicação de amigas ou até mesmo indicação do próprio parceiro a fazer uso da CE com intuito da não gestação, o que pode acometer no futuro, complicações obstétricas e psicológicas (ALANO et al., 2012).

Em estudo leva a entender que algumas mulheres não recebem orientações adequadas quanto ao uso e aos riscos que este medicamento traz e se os serviços de atenção à saúde estão preparados para este tipo de orientação e se o faz. Um exemplo pode ser abordado na tabela a seguir, onde mostra os motivos que levaram muitas mulheres a utilizarem a pílula de emergência (BATAGLIÃO E MAMEDE, 2018). A CE é tida como um avanço, e sua prática começou a ser disponibilizada no mercado inicialmente nos países da Hungria, China e Suécia nos anos de 1970, 1980 e 1984 respectivamente. No Brasil, essa disponibilização se teve por meados de 1996, inserida na diretriz de Planejamento Familiar com o intuito de redução das ocorrências de gravidez por falhas dos anticoncepcionais regulares ou em casos de violência sexual. (RANIERI E SILVA, 2018).

No entanto, a prática da comercialização e dispensação em farmácias e drogarias, ocorreu sob autorização da ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) em 1998, determinando que o método contraceptivo emergencial seria vendido sob prescrição médica, sem a necessidade de retenção de receita. (LIMA, 2014, p. 2179).

O uso dos contraceptivos emergenciais sem acompanhamento de um prescritor tem aumentado bastante. O que torna um método repetitivo e irracional entre as usuárias, é importante lembrar que quanto mais frequente o uso dessa pílula emergencial, menor será sua eficácia e consequentemente o objetivo de atuação final da pílula no organismo não acontecerá 100% (BATAGLIÃO, 2018, p. 284).

Os contraceptivos hormonais são métodos anticoncepcionais considerados reversíveis. Sua composição inclui hormônios produzidos pelas mulheres, controlando assim a ovulação e interferindo no processo de fertilização. Suas formulações são encontradas em diversas concentrações hormonais e diversas vias de administração, incluindo: Implantado por via oral, intramuscular, subcutânea, transdérmica, vaginal e conectado ao sistema intrauterino (LUZ; BARROS; BRANCO, 2021).

Pensando que os anticoncepcionais hormonais não asseguram quanto a contaminação por doenças sexualmente transmissíveis, o Ministério da Saúde (2011) recomendou medidas públicas para prevenir tanto a propagação de doenças sexualmente transmissíveis, as IST's, quanto a gravidez indesejada, são exemplos os de prevenção de IST's os preservativos femininos e masculinos (preservativos), e que impedem gravidez indesejada as pílulas orais, minipílulas, injeções mensais, injeções trimestrais, dispositivo intrauterino (DIU), contracepção de emergência, diafragma, anel medidor (LUZ; BARROS; BRANCO, 2021).

O uso de anticoncepcionais deve serem receitados por um especialista, e não automedicação por partes dos pacientes. Dentre os contraceptivos, há um que ganhou grande popularidade entre o público, é o exemplo do

Contraceptivo De Emergência (CE), conhecida popularmente como pílula do dia seguinte, também é usado como contraceptivo pós-coito, destinado a prevenir a gravidez após relações sexuais desprotegidas, incluindo agressão sexual, ou quando vários métodos falharam. Uma verdadeira carga hormonal que é frequentemente ingerida por muitas mulheres de maneira descontrolada. O anticoncepcionais de emergência são adquiridos por meio de comprimidos gratuitos do Sistema Único de Saúde (SUS) ou de redes de farmácias privadas. Este medicamento só é eficaz se usado imediatamente após a relação sexual (REBELO et al., 2021).

A CE é eficaz dentro de 120 horas após a relação sexual desprotegida, mas é mais eficaz quando usada o mais rápido possível, especialmente dentro de 24 horas. De acordo com a organização Mundial da saúde (OMS), as pílulas CE previnem a gravidez inibindo ou atrasando a ovulação nas mulheres e impedindo o encontro entre espermatozoides e óvulos. A CE não pode interromper uma gravidez estabelecida ou prejudicar um embrião em desenvolvimento (COSTA & BAIENSE, 2023).

Quando ingerida, a pílula do dia seguinte atua incitando uma alteração no ciclo menstrual da mulher o que vai depender da fase em que a pílula do dia seguinte foi tomada. Porém, esse fator não torna a pílula do dia seguinte um método fracassado, pois levonorgestrel só funciona antes da implantação do óvulo fecundado no útero após o óvulo se fixar na parede do útero o medicamento perde sua eficácia (COSTA & BAIENSE, 2023).

No balcão das farmácias de todo o país garante à pessoa no momento da compra de determinado medicamento, maior segurança quanto à aquisição do medicamento por meio de orientações sobre o uso correto da substância o modo de administração, a prescrição, efeitos colaterais, entre outros. Isso garante uma melhor qualidade de saúde do paciente, levando à prevenção de problemas maiores, devido ao uso correto da substância (CONSTANTINO, 2019).

Para o Conselho Federal de Farmácia, a prescrição correta, além dos já mencionados anteriormente, pode contribuir para um melhor entendimento sobre a pílula do dia seguinte, seu modo de ação e a forma correta de administração. Porque o aconselhamento adequado é a melhor forma de garantir que as meninas estejam melhor informadas sobre as suas opções ao tomar decisões sobre o melhor método contraceptivo. Bem como as vantagens e desvantagens que cada medicamento oferece, destaca-se que o farmacêutico tem o dever de prestar orientação precisa (WHO, 2018; COSTA & BAIENSE, 2023).

A contracepção de emergência pode prevenir a gravidez após relações sexuais desprotegidas ou quando o método contraceptivo utilizado é ineficaz (por exemplo, um preservativo rompe ou uma mulher se esquece de tomar a pílula). A contracepção de emergência não deve ser usada como método métodos contraceptivos tradicionais.

De acordo com os dados todos os entrevistados possuem um tipo de conhecimento sobre o tema abordado, a respeito da contracepção de emergência entre eles, porém a respeito sobre o modo de ação do método, os relatos ainda não condizem com a realidade (PACHECO *et al.*, 2011).

Assim como os anticoncepcionais de uso cotidiano a base de hormônios combinados do tipo estrogênio e progestogênio, não são recomendados para mulheres com histórico ou risco de trombose, ou quando houver sangramento genital anormal ou de origem desconhecida, em caso de hipersensibilidade a quaisquer dos componentes de sua formula, em casos de doenças autoimune. A CE também não é recomendada, uma vez que são medicações eficazes para se evitar gravidez (GARCIA *et al.*, 2015).

Existem algumas classes de fármacos capazes de provocar uma diminuição na absorção dos CE “antimicrobianos” os quais provocam alterações na absorção intestinal. Assim como existe aqueles capazes de

aumentar o metabolismo desses CE, reduzindo assim a sua efetividade, a exemplo de medicamentos podemos citar. A carbamazepina, a fenitoína, o fenobarbital e a primidona, os quais poderão ter seus efeitos potencializados ou inibidos (SILVA; ROCHA, 2013).

Estudos clínicos comprovam que a Rifampicina diminui expressivamente os níveis de estrógeno e progestina. Em estudo conduzido por Ruston e Silva (2013), a Rifampicina é um forte indutor enzimático do sistema citocromo P450, resultando no aumento do metabolismo dos anticoncepcionais orais e conseqüente redução de seus níveis sanguíneos encurtando assim a eficácia contraceptiva. As principais interações entre os CE e as classes dos fármacos mencionadas anteriormente estão melhor detalhadas no quadro a seguir (SILVA et al., 2011).

A utilização abusiva ou indiscriminada da CE pode acarretar em sérias complicações às usuárias que adquirem o método com ou sem recorrência do profissional da saúde ficando restringida a certos cuidados e possíveis riscos que as cometem. Ingerir o método de contracepção emergencial de maneira constante, aumenta o risco de engravidar e de causar transtorno no ciclo menstrual de forma que a mulher pode até não reconhecer o funcionamento do seu próprio corpo, além dos riscos de reações adversas.

As diretrizes farmacêuticas são práticas desenvolvidas no contexto da assistência farmacêutica relacionadas aos valores éticos, à prevenção de doenças, à promoção da saúde e à reabilitação, integradas a uma equipe multidisciplinar. A interação do farmacêutico com o paciente com foco direto na terapia medicamentosa racional que alcança resultados positivos que melhoram a qualidade de vida. De acordo com o Código Brasileiro de Ética Farmacêutica, o farmacêutico deve atuar para garantir a saúde de seus pacientes, orientando-os em todos os sentidos (COSTA & BAIENSE, 2023).

De acordo com os dados todos os entrevistados possuem um tipo de conhecimento sobre o tema abordado, a respeito da contracepção de emergência entre eles, porém a respeito sobre o modo de ação do método, os relatos ainda não condizem com a realidade (PACHECO *et al.*, 2011).

5 CONCLUSÃO/CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo demonstrou que desde sempre, muitas mulheres adultas e jovens tem recorrido ao uso de contraceptivos de emergência, devido a facilidade da dispensação da pílula do dia seguinte. Portanto, devido à falta de informação, esse comportamento usado como prevenção de uma gravidez indesejada, tem aumentado muito nos últimos anos, assim havendo necessidade de atuação mais consciente e coletivo, não somente entre as mulheres e adolescentes, mas também de profissionais de saúde, principalmente farmacêuticos, assim sugerindo a orientação correta a respeito do uso do CE, para manter o bom funcionamento do organismo e a qualidade de vida.

REFERÊNCIAS

ALANO, Graziela Modolon et al. Conhecimento, consumo e acesso à contracepção de emergência entre mulheres universitárias no sul do Estado de Santa Catarina. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 17, p. 2397-2404, 2012.

AMENGUAL, Maria de Lluc Bauzà et al. Revisión sistemática del perfil de usuarias de anticonceptivos de emergencia. **Revista Latino-Americana de Enfermagem**, v. 24, 2016.

BATAGLIÃO, Eléia Marina Lemos; MAMEDE, Fabiana Villela. Conhecimento e utilização da contracepção de emergência por acadêmicos de enfermagem. **Escola Anna Nery**, v. 15, p. 284-290, 2011.

BRAMBILLA, Andreia; RIECHEL, Tatiana; AMADEI, Janete Lane. Contracepção de emergência e universitárias da área da saúde. **Revista Sustinere**, v. 4, n. 2, p. 253-264, 2016.

CAVALCANTE, Márcio De Souza et al. Perfil de utilização de anticoncepcional de emergência em serviços de atendimento farmacêutico de uma rede de farmácias comunitárias. **Revista Eletrônica de Farmácia**, v. 13, n. 3, p. 131-139, 2016.

CESAR, Elaine Pereira et al. Análise da dispensação de pílula do dia seguinte em uma farmácia do município no oeste do estado do Paraná. **Arquivos de Ciências da Saúde da UNIPAR**, v. 27, n. 1, 2023.

COELHO, M.D.G.; GUERRERO, C.; LINO, F.P.S. Prevalência da contracepção de emergência em estudantes de nível superior e importância da Atenção Farmacêutica na automedicação. In: I Congresso de Atenção Farmacêutica do Vale do Paraíba, 2013. Disponível em <<https://www.scielo.br/j/icse/a/9ryMwTRkrXZ6CGjzd448glt/abstract/?lang=pt>>. Acesso em: 13 mar. 2023.

CONSTANTINO, Clóvis Francisco. Contracepção de emergência e adolescência: responsabilidade e ética. **Revista Bioética**, v. 18, n. 2, 2010.

DA SILVA COSTA, Bianca Macedo; BAIENSE, Alex Sandro Rodrigues. Atenção farmacêutica no uso de contraceptivos de emergência. **Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação**, v. 9, n. 4, p. 1745-1757, 2023.

DE OLIVEIRA ANTUNES, Aline; PRETE, Ana Cristina Lo. O papel da atenção farmacêutica frente às interações fármaco-nutriente. **Infarma-Ciências Farmacêuticas**, v. 26, n. 4, p. 208-214, 2014.

ESTRELA, Daniela Alexandre et al. Gravidez ectópica tubária: ocorrência em uma instituição de referência de Campina Grande-PB. **Revista Brasileira de Educação e Saúde**, v. 5, n. 2, p. 8-14, 2015.

FAÚNDES, José Manuel Morán. Contraceptivo de emergência no Chile: estruturação da sua demanda em função das variáveis socioeconômicas. **Revista Brasileira de Estudos de População**, v. 30, n. 1, p. 125-144, 2013.

GARCIA, Francielli Gonçalves; OLIVEIRA, Ingridy; RESENDE, Deise. Conhecimento de Mulheres em idade fértil sobre o uso da Pílula do dia Seguinte como Método Contraceptivo Emergencial. **Aqui eles fizeram história. Faça você a sua**, p. 99, 2015.

LEAL, Amanda Vieira, RODRIGUES, Camilla Rodrigues E., DALCIN, Magda Fardim. Atenção farmacêutica no uso de contraceptivos de emergência: uma breve revisão. **Brazilian Journal of Surgery and Clinical Research**. v.27, n.2, pp.159-163, 2019.

LIMA, R. C. Contracepção de emergência com ênfase na adolescência: uma revisão de literatura. **Revista Especialize On-line IPOG-Goiânia-8ª Edição**, n. 009, 2014.

LUZ, Amanda Letícia Rodrigues; BARROS, Lissandra de Sousa Rocha; BRANCO, Alessandra Camillo da Silveira Castello. Métodos contraceptivos: Principais riscos e efeitos adversos. **Revista de Casos e Consultoria**, v. 12, n. 1, p. e24112-e24112, 2021.

MENDES, K. D. S.; SILVEIRA, R. C. C. P.; GALVÃO, C. M. Revisão integrativa: método de pesquisa para a incorporação de evidências na saúde e na enfermagem. *Texto Contexto Enferm* [Internet]. 2008 [cited 2016 Jan 10]; 17 (4): 758-64. 2021.

NOGUEIRA, Antonio Alberto; REIS, Francisco José Candido; NETO, Omero Benedicto Poli. Anticoncepcionais de emergência: por que não usar?. **Medicina (Ribeirão Preto)**, v. 33, n. 1, p. 60-63, 2000.

PACHECO, Amália et al. Consenso sobre contracepção 2011. **Reunião de consenso nacional sobre contracepção. Estoril, Edições Frist News**,

2011. Disponível em: <<https://revistas.ufg.br/REF/article/view/37756/pdf>>. Acesso em: 14 mar. 2023.

RANIERI, C. M, SILVA, R. F. Atenção farmacêutica no uso de métodos contraceptivos. Centro Universitário da Filadélfia. Trabalho de Iniciação Científica. 2018; 01-46. Disponível em: <<https://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/115076/000956038.pdf?sequence=1>>. Acesso em: 10 mar. 2023.

REBELO, Giovanna et al. Uso indiscriminado da pílula do dia seguinte e a importância da informação para as usuárias: uma revisão sistemática Indiscriminate use of the next day pill and the importance of information and guidelines for users: a systematic review. **Brazilian Journal of Health Review**, v. 4, n. 6, p. 27802-27819, 2021.

RIBEIRO, Vânia Louise Pinoti Primo; DA SILVA SANTOS, Laízi. O comportamento sexual de adolescentes em situação de vulnerabilidade e risco social. **Psicologia.pt**, p.1-8, 2015. Disponível em: <<https://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/115076/000956038.pdf?sequence=1>>. Acesso em: 13 mar. 2023.

SCHMITZ, Anne Caroline et al. Conhecimento de adolescentes acerca da contracepção de emergência. **CATUSSABA**, v. 3, n. 1, p. 21-32, 2013.

SILVA, Flávia Calanca da et al. Diferenças regionais de conhecimento, opinião e uso de contraceptivo de emergência entre universitários brasileiros de cursos da área de saúde. **Cadernos de Saúde Pública**, v. 26, n. 9, p. 1821-1831, 2010.

SILVA, Luma Meirelles da Silva; ROCHA, Marcia Rocha. Interações medicamentosas dos anticoncepcionais com outros fármacos. **Centro de pós-graduação Oswaldo Cruz**, 2013.

SOUZA, Rozana Aparecida de; BRANDAO, Elaine Reis. A sombra do aborto: o debate social sobre a anticoncepcao de emergencia na midia impressa

brasileira. **Interface (Botucatu)**, v. 16, n. 40, p. 177-190, 2012.

VELOSO, Danyelle Lorrane Carneiro et al. Anticoncepção de emergência: conhecimento e atitude de acadêmicos de enfermagem. **Revista Gaúcha de Enfermagem**, v. 35, p. 33-39, 2014.

¹Discente do Curso Superior de Bacharelado em Farmácia da Faculdade Cosmopolita *Campus* Belém

²Docente do Curso Superior de Bacharelado em Farmácia da Faculdade Cosmopolita *Campus* Belém. Mestre em Farmacologia (PPGF/USP)

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade

CAPES –
Coordenação de
Aperfeiçoament
o de Pessoal de
Nível Superior
(CAPES),
fundação do
Ministério da
Educação (MEC),
desempenha
papel
fundamental na
expansão e
consolidação da
pós-graduação
stricto sensu
(mestrado e
doutorado) em
todos os estados
da Federação.

Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em
revistaft.com.br/expense Venha
fazer parte de
nosso time de
revisores
também!